

NEYROLINGVISTIKA TILSHUNOSLIKNING YANGI SOHALARIDAN BIRI

Bahodirova Feruza Bahodir qizi

Urganch davlat universiteti

Roman-german filologiyasi kafedrasida dotsenti, (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada Neyrolingvistika tilshunoslikning yangi sohalaridan biri ekanligi va uni tilning miyada qanday namoyon bo'lishini o'rganishi, ya'ni bizning miyamiz biz gapiradigan, tushunadigan, o'qiydigan va yozadigan til (yoki tillar) haqidagi bilimlarimizni qanday va qayerda saqlashini, biz o'zlashtirganimizda miyamizda nima sodir bo'lishini o'rganishi to'g'risidagi ma'lumotlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: neyrolingvistika, afaziologiya, lingvistik nuqsonlar, chap va o'ng frontal loblar.

Аннотация: В этой статье объясняется, что нейролингвистика является одной из новых ветвей лингвистики и изучает то, как язык проявляется в мозгу, то есть как и где наш мозг хранит наши знания о языке (или языках), на котором мы говорим, понимаем, читаем и пишем о том, что происходит в нашем мозгу.

Ключевые слова: нейролингвистика, афазиология, речевые расстройства, левая и правая лобные доли.

Abstract: This article explains that Neurolinguistics is one of the new branches of linguistics and that it is the study of how language manifests itself in the brain, that is, how and where our brain stores our knowledge about the language (or languages) we speak, understand, read and write.

Key words: neurolinguistics, aphasiology, linguistic disorders, left and right frontal lobes.

Kirish. Neyrolingvistika-til va miyaning tuzilishi va faoliyati o'rtasidagi munosabatlarni o'rganadigan tilshunoslikning yangi bo'limi hisoblanadi. Bu klinik

diagnostika vazifalari ehtiyojlarini qondirish uchun paydo bo'ldi. Uning maqsadi bemorning nutq uslubini (intervyu, grafik, hikoya, o'qish, yozish va boshqalar) kuzatish va undan foydalanishni nazorat qilishdir. Neyrolingvistika uchun ikki yoki undan ortiq tilni o'rganishda miyasi shikastlangan odamlarning nutqi va xatti-harakatlarini kuzatish juda muhim masala.

Asosiy qism. Neyrolingvistika tarixiy jihatdan 19-asrda paydo bo'lgan afaziologiya asri, miya shikastlanishi natijasida yuzaga keladigan lingvistik nuqsonlarni (afaziylar) o'rganish. Afaziologiya miya jarohatlarining tilni qayta ishlashga ta'sirini tahlil qilish orqali strukturani funktsiyaga bog'lashga harakat qiladi. Miyaning ma'lum bir sohasi va tilni qayta ishlash o'rtasidagi bog'liqlikni birinchi bo'lib o'tkazganlardan biri fransuz jarrohi Pol Broka bo'lib, u nutqida nuqsoni bo'lgan ko'plab odamlarni otopsiya qilgan va ularning aksariyatida chap frontal lobda hozirda Broka hududi deb nomlanuvchi hududda miya shikastlanishi borligini aniqlagan.

Frenologlar 19-asrning boshlarida miyaning turli hududlari turli funktsiyalarni bajarishi va til asosan miyaning frontal qismlari tomonidan boshqarilishi haqida da'vo qilishgan, ammo Brokaning tadqiqotlari bunday munosabatlarning empirik dalillarini birinchi bo'lib taqdim etgan. Bu esa Neyrolingvistika va kognitiv fan sohalari uchun “davr yaratuvchi” va “asosiy” deb ta'riflangan. Keyinchalik, Karl Vernik, Vernikning hududi uning nomi bilan atalgan.

Miyaning turli sohalari turli lingvistik vazifalarga ixtisoslashgan, Broka sohasi nutqning motor ishlab chiqarishi bilan shug'ullanadi va Vernik sohasi eshitish orqali nutqni tushunishni boshqaradi.

Broka va Vernikning ishi afaziologiya sohasini va tilni miyaning jismoniy xususiyatlarini o'rganish orqali o'rganish mumkin degan fikrni yaratdi. Afaziologiya bo'yicha dastlabki ishlar, shuningdek, Korbinian Brodmanning XX asr boshlarida miya sirtini “xaritalash”, ya'ni, har bir hududning sitoarxitekturasi (hujayra tuzilishi) va funktsiyasidan kelib chiqib, uni raqamlangan hududlarga bo'lish ishlaridan ham foyda ko'rdi, bu sohalar bugungi kunda ham nevrologiyada keng qo'llanilib, hozirda Brodman sohalari deb yuritiladi.

“Neyrolingvistika” atamasining paydo bo‘lishi 1940-yillarning oxiri va 1950-yillarda Edit Crowell Trager, Henri Hecaen va Aleksandr Luriyaga tegishli. Luriyaning “Neyrolingvistikadagi muammolar” kitobi, ehtimol, neyrolingvistika haqidagi birinchi kitobdir. Garri Uitaker 1970-yillarda Qo‘shma Shtatlarda neyrolingvistikani ommalashtirdi, 1974 yilda “Brain and Language” jurnaliga asos soldi.

Afaziologiya neyrolingvistikaning tarixiy o‘zagi bo‘lsa-da, so‘nggi yillarda bu soha sezilarli darajada kengaydi, qisman miyani tasvirlashning yangi texnologiyalari va vaqtga sezgir elektrofiziologik usullarning paydo bo‘lishi tufayli odamlar turli xil til vazifalarini bajarishda miya faollashuvini ta’kidlaydi, xususan, 1980 yilda tilni tushunishda semantik muammolarga sezgir bo‘lgan N400 kashf qilinishi bilan tilni o‘rganish uchun hayotiy usul sifatida, elektrofiziologik texnikalar paydo bo‘ldi. N400 identifikatsiya qilingan birinchi tilga taalluqli miya javobi bo‘lib, u kashf etilgandan beri EEG va MEG til tadqiqotlarini o‘tkazish uchun tobora kengroq foydalanilmoqda.

Neyrolingvistika psixolingvistika sohasi bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, u eksperimental psixologiyaning an’anaviy usullarini qo‘llash orqali tilning kognitiv mexanizmlarini yoritishga intiladi; bugungi kunda psixolingvistik va neyrolingvistik nazariyalar ko‘pincha bir-birini xabardor qiladi va bu ikki soha o‘rtasida juda ko‘p hamkorlik mavjud.

Xulosa. Neyrolingvistikadagi ko‘p ishlar psixolingvistlar va nazariy tilshunoslar tomonidan ilgari surilgan nazariyalarni sinab ko‘rish va baholashni o‘z ichiga oladi. Umuman olganda, nazariy tilshunoslar tilning tuzilishi va til ma’lumotlari qanday tashkil etilishini tushuntirish uchun modellarni taklif qiladilar, psixolingvistlar til ma’lumotlarining ongda qanday qayta ishlanishini tushuntirish uchun modellar va algoritmlarni taklif qiladilar va neurolingvistlar biologik tuzilmalar qanday ekanligini aniqlash uchun miya faoliyatini tahlil qiladilar.

Neyrolingvistlar, shuningdek, miya fiziologiyasi haqidagi tushunchalarga asoslanib, “nevrologik tuzilmalar haqidagi bilimlardan til tuzilishigacha umumlashtirib” tilning tuzilishi va tashkil etilishi haqida yangi bashoratlar qilishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Caplan, David, Gloria Waters, Gayle De, Jennifer Michaud, & Amanda Reddy 2007. Learning Syntactic Processing in Aphasia: Behavioral (Psycholinguistic) Aspects. *Brain and Language* 101, 103-150.
2. Kaplan, David, Gloria Waters, David Kennedy, Nathaniel Alpert, Nikos Makris, Gail De, Jennifer Michael, and Amanda Reddy. 2007. Learning syntactic processing in aphasia II: Neurological aspects. *Brain and Language* 101, 151-177.
3. Dehaene, Stanislaus. 2009. *Reading in the brain*. Viking Press.
4. Gardner, Howard. 1975. *The Disrupted Consciousness: Man After Brain Injury*. Vintage books.
5. I, Lise. 2011. Chapter 2, How Brains Work and Chapter 6, Analyzing Aphasic Speech and Communication, in *Psycholinguistics: An Introduction and Applications*. Plural publishers.